

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14564223>

QASHQADARYO VILOYATI YAYLOV YERLARIDA GIDROTEXNIKA INSHOOTLAR MONITORINGI

Bobonazarov Toshmuhammad Yuldashevich

“O‘zdavyerloyiha” DILI “Qashvilyerloyiha” bo‘linmasi I-toifali muhandis
mutaxassisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Qashqadaryo viloyati yaylov yerlarida gidrotexnika inshootlar monitoringi bo‘yicha ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar. Yaylov yerlari, gidrotexnika inshootlar, sug‘orish tizimi, irrigatsiya va melioratsiya.

MONITORING OF HYDROTECHNICAL CONSTRUCTIONS IN PASTURE LANDS OF KASHKADARYA REGION

ABSTRACT

This article provides information on the monitoring of hydrotechnical facilities in the pasture lands of Kashkadarya region.

Keywords: Pasture lands, hydrotechnical structures, irrigation system, irrigation and land reclamation.

KIRISH. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2022-yil 2-dekabrda PQ-436-son qarori ijrosini ta‘minlash, shuningdek, respublikamizda yaylovlar va ulardagi yer osti suvlarini muhofaza qilish hamda yaylov degradatsiyasi jarayonlarining oldini olish maqsadida qator vazifalari belgilab berildi.

O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi huzuridagi Ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo‘mitasi, Tog‘-kon sanoati va geologiya vazirligi, Yaylov xo‘jaligini rivojlantirish uyushmasi, O‘rmon xo‘jaligi agentligi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyatlar hokimliklari bilan birgalikda har yili budjetdan ajratiladigan mablag‘lar hisobidan o‘tkaziladigan geobotanik tadqiqotlar natijalariga asosan yaylovlarda chorva mollarini o‘tlatishning eng ko‘p yo‘l

qo'yiladigan foydalanish normalarini belgilash hamda 2024-yildan boshlab yaylovlardan almashlab foydalanishni tashkil etish vazifalari belgilab berildi. Bundan tashqari yaylovlarda resurs tejaydigan texnologiyalarni keng qo'llash, yaylov mavsumini inobatga olgan holda chorva mollarini almashlab o'tlatish tizimini to'liq joriy etish va cho'l yaylovlari egallagan maydonlarda mavjud tik quduqlarni xatlovdan o'tkazish va uning natijalariga ko'ra yaroqsiz holga kelgan (berkitilgan, foydalanilmayotgan) tik quduqlarni mukammal ta'mirlash bo'yicha chora-tadbirlar haqida aytib o'tildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Vazirlar Mahkamasining 23.02.2021 yildagi «2021 yilda Qashqadaryo viloyatida irrigatsiya va melioratsiya ishlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 94-son qarori qabul qilindi. Bundan ko'zlangan maqsad Qashqadaryo viloyatida O'zbekiston Respublikasining respublika byudjeti mablag'lari hisobidan irrigatsiya va melioratsiya ob'yektlarini qurish, rekonstruksiya qilish hamda melioratsiya ob'yektlarini ta'mirlash-tiklash bo'yicha ustuvor loyihalar ishlab chiqildi.

Qashqadaryo viloyatida mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan amalga oshiriladigan irrigatsiya tizimlarini ta'mirlash-tiklash va irrigatsiya-melioratsiya ishlarini takomillashtirish bo'yicha vazifalar belgilab berildi.

Unga ko'ra quyidagi maqsadli ko'rsatkichlarga erishish nazarda tutilgan:

❖ suv ta'minoti darajasi past bo'lgan sug'oriladigan maydonlarni 83,5 ming gektardan 55,3 ming gektargacha kamaytirish;

❖ nasos stansiyalaridagi 3 ta nasos agregati va 14 ta elektr dvigatelin zamonaviy energiya tejankorlariga almashtirish, nasos stansiyalarining yillik elektr energiyasi iste'molini 2,4 mlrd kVt.s dan 2,3 mlrd kVt.c gacha kamaytirish;

❖ suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalari joriy qilingan maydonlarni 69,7 ming gektardan 130,1 ming gektargacha, shu jumladan tomchilatib sug'orish texnologiyasi joriy qilingan maydonlarni 11,8 ming gektardan 39,4 ming gektargacha yetkazish;

❖ sho'rlangan maydonlarni 232,3 ming gektardan 227,8 ming gektargacha, shu jumladan, o'rtacha va kuchli darajada sho'rlangan yerlarni 47,7 ming gektardan 45,6 ming gektargacha qisqartirish;

❖ «Smart Water» raqamli texnologiyasi asosida suvning hisobi yuritiladigan suv xo'jaligi ob'yektlari sonini 73 tadan 342 tagacha yetkazish;

Qashqadaryoning katta maydonlari lalmi yerlardan iborat bo'lib, o'simlik qoplami efemerefemeroidli, qo'ziquloqli-efemeroidzor va shuvoqli efemeroidzor jamoalari mavjud bo'lib, ular intensiv mol boqilishi natijasida degradatsiyaga uchragan. Bundan tashqari, keyingi paytlarda Hisor tog' tizmasi tog'oldi hududlarida neft va gaz zahiralarning faol darajada rivojlanayotganligi ham sabab bo'lmoqda [9]. Chorva mollarininng ko'p bo'lishi yaylovlardagi o'simlik miqdorini kamayishiga olib keladi. Bunday holat Chiroqchi va Muborak tumanlarida kuchli yuz bermoqda.

NATIJALAR

Yaylovlar hududini tashkil etish masalalari har xil mintaqalarning, tumanlarning, yaylov turlarining aniq tabiiy va iqtisodiy sharoitlarini, ularning relyef bo'yicha joylashishini hisobga olgan holda tabaqalashtirilgan tarzda yechiladi.

Yaylovlar maydoni yetishmaydigan xo'jaliklarda (haydalma yerlar nisbati yuqori tumanlarda) birinchi navbatda ularni fermalarga, mollar turlariga biriktirishning maqsadga muvofiqligi masalasi yechiladi, sababi, mollar mahsuldorligining o'sishi ayrim mol turlari uchun ajratilgan yaylovlar sifatiga bevosita bog'liq bo'ladi.

Sug'oriladigan madaniy yaylovlar hududini tuzishning xususiyati shundan iboratki, uning barcha elementlarining joylashishi yomg'irlatib sug'orish texnikasining texnik-iqtisodiy tavsifini va sug'orish tarmog'ining joylashishini hisobga olishga bo'ysundiriladi. Bunda quyidagi masalalar yechilgan bo'lishi kerak:

- ❖ yaylovlarni chorvachilik fermalariga biriktirish;
- ❖ yaylov almashishlarni ishlab chiqish;
- ❖ sug'orish tarmog'ini va yomg'irlatib sug'orish mashinalarini (qurilmalarni) joylashtirish tartibini tanlash;
- ❖ poda uchastkalarini, mollar navbat bilan qamab boqiladigan maydonlarni, yozgi lagerlarni, suv manbaalarini, mollar haydaladigan yo'llarni joylashtirish;
- ❖ sug'orish tarmog'ini joylashtirish. Sug'oriladigan madaniy yaylovlar odatda mahsuldorligi yuqori mollarga, eng avvalo sut fermalariga biriktiriladi. Yaylov almashishlar o'rmon-cho'l sharoitida 6-10 va cho'l sharoitida 4-8 yillik rotatsiyali qilib loyihalanadi.

XULOSA

Sug'orish tarmog'ini joylashtirish tartibini tanlashga yaylov uchastkasining maydoni, shakli, relyefi, navbat bilan qamab boqiladigan maydonlar soni va o'lchamlari, yomg'irlatib sug'orish mashinasining (qurilmasining) turi ta'sir etadi. Almaliyotda yaylovlarni sug'orishda suvlarni mexanik ko'tarishga asoslangan yomg'irlatib sug'orish tizimi ko'p tarqalgan. U ko'pincha quvur o'tkazgichlar shaklida loyihalanadi va gidrantlari yer yuzasiga chiqarilib yerga yotqizilgan doimiy, sug'orish oldidan yaylov yuzasiga yotqiziladigan ko'chma, magistral quvurlari yerga ko'milgan, ularga sug'orish quvurlari ulanadigan aralash (yarim doimiy) bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Yaylovlar to‘g‘risida”gi Qonuni. 2019-yil 20-may.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-iyuldagi PF-6024-son “O‘zbekiston Respublikasi suv xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 18-avgustdagi “Qishloq xo‘jaligi ekin maydonlarining normativ qiymatini aniqlash tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”gi 235-son qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 23-apreldagi “Ma‘muriy hududlar birliklar chegarasini belgilash, yer resurslarini xatlovdan o‘tkazish hamda yaylov va pichanzorlarda geobotanik tadqiqotlarni o‘tkazish tartibini yanada takomillashtirish” to‘g‘risidagi 299-son qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 14-yanvardagi “Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarda monitoring ishlarini amalga oshirish, yerlarni muhofaza qilish va yer tuzish faoliyatini tartibga soluvchi normativhuquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 22-son qarori.
6. O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi Kadastr agentligining Milliy hisoboti. - Toshkent: 2021. 87-b.
7. Turayev R.A. Yer monitoringi / O‘quv qo‘llanma. - Toshkent, 2022. - 162 b.
8. Turaev R.A., Davronov O.O‘., Sharopov R.N. Lalmi va yaylov yerlarida monitoringni yuritish. Ilmiy-uslubiy qo‘llanma. -Toshkent: “Fan ziyosi” nashriyoti, 2021. - 62 b.
9. O.O‘. Davronov. Tabiiy yaylovlar o‘simliklarining monitoringini yuritish va uning ahamiyati. O‘zbekiston zamini. 3/2023. 20-23 bet.
10. Egamova D.A., Hojiqulova M.O., Toshpo‘latova R.U. SUG‘ORILADIGAN MADANIY YAYLOVLAR HUDUDLARINI TASHKIL ETISHNING XUSUSIYATLARI. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION. 2023.